

**ДОКТРИНА ТЩЕТНОСТИ (ФРУСТРАЦИИ ДОГОВОРА).
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ С РОССИЙСКИМИ ПРАВОВЫМИ
ИНСТИТУТАМИ**

**FRUSTRATION OF CONTRCT.
SIMILARITIES AND DIFFERENCES WITH RUSSIAN LEGAL
INSTITUTIONS**

ЮРАШ АРТУР ЮРЬЕВИЧ,
Магистрант,

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.

IURASH ARTUR YURIEVICH,
Master's student,
Moscow Lomonosov University.

Предметом исследования выступает институт тщетности (фрустрации) договора. В статье рассматривается история развития института в судебной практике Англии, в качестве примеров приводятся наиболее значимые прецеденты. В ходе работы также рассматривается категория подразумеваемых условий договора, делается вывод о наличии взаимосвязи между развитием учения о подразумеваемых условиях договора и доктрины тщетности договора. Помимо прочего, в работе проводится сравнение между основаниями тщетности договора в английском праве и основаниями прекращения обязательств в российском праве. Делается вывод о том, что доктрина тщетности договора является более гибким инструментом, учитывающим реальную экономическую действительность.

The subject of the research is an institution of frustration of contact. In the article the history of the institution in English case law is examined, the most significant cases are shown as the example. During the research a category of implied terms of contract is also examined, the conclusion about interrelation between the evolution of doctrine of implied terms of contract and the doctrine of frustration of contract is made. Inter alia a comparison between grounds for frustration of contract in English law and grounds for termination of obligation in Russian law is made. The conclusion that the doctrine of frustration of contract is more flexible instrument which takes into account real economic reality is taken.

Ключевые слова: договорное право, тщетность договора, фрустрация договора, прекращение договора, прекращение обязательств, условия договора, подразумеваемые условия.

Key words: contract law, contract futility, contract frustration, contract termination, obligation termination, contract terms, implied terms.

Вступая в обязательство, стороны, действуя разумно и добросовестно, рассчитывают на его надлежащее исполнение. Тем не менее, реальность далека от теоретических моделей, а потому на практике стороны нередко сталкиваются с невозможностью исполнения обязательства. В связи с этим Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусматривает обширный перечень оснований прекращения обязательства. Например, обязательства прекращаются невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ); обя-

зательство может прекратиться ввиду издания органом государственной власти или местного самоуправления акта, делающим исполнение невозможным (ст. 417 ГК РФ); также обязательства могут прекращаться ввиду смерти гражданина (ст. 418 ГК РФ) или ликвидации юридического лица (ст. 419 ГК РФ).

Как видно, перечень оснований прекращения обязательств в российском праве кодифицирован, хотя в силу п. 1 ст. 407 ГК РФ данный перечень и не является исчерпывающим. О наличии какого-либо закрепленного в законе перечня оснований прекращения обязательств не может идти и речи в случае, если мы будем рассматривать английское договорное право. Нормы английского договорного права содержатся преимущественно в судебных решениях, имеющих в данной стране прецедентное значение. Более того, какой-либо стройной теоретической системы оснований прекращения обязательств в праве Англии не существует [1, С. 300]. Тем не менее, английские правоведы выделяют тщетность (фрустрацию) договора в качестве основания прекращения обязательств из данного договора. Рассмотрим историю становления данного принципа, а также сравним его с отечественными институтами.

Важно учитывать, что до второй половины XIX в. суды строго следовали принципу *acta sunt servanda*, в соответствии с которым любая последующая невозможность исполнения не освобождала должника от исполнения обязательства и от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение) [2, С. 188-189]. Показательным является решение Суда королевской скамьи, вынесенное по делу *Paradine v Jane* (1647) [3]. Обстоятельства дела заключались в том, что во время Английской революции (1642-1651 гг.) войска роялистов заняли земельный участок, принадлежавший Парадину (истец). На момент захвата участка он длительное время находился в аренде у Джейн (ответчик). В общей сложности участок был занят силами роялистов в течение трех лет, ввиду чего ответчик был не в состоянии пользоваться им, извлекать из использования участка прибыль, а также вносить арендную плату. Истец предъявил иск в отношении ответчика с требованием уплатить долг по договору аренды. Суд королевской скамьи удовлетворил требования истца, мотивировав решение тем, что сторона, вступая в договорные отношения, возлагает на себя обязанность, которую она должна исполнить, вне зависимости от каких-либо (даже столь чрезвычайных) обстоятельств. Суд отметил, что сторона могла бы включить в договор положения, устанавливающие порядок внесения арендной платы при определенных обстоятельствах, в том числе при вооруженном захвате земельного участка.

Развитие доктрины тщетности договора стало возможным в связи с развитием в английском праве такой категории, как подразумеваемые условия договора (*implied terms*). Данная категория противостоит так называемым выраженным условиям договора (*expressed terms*). Выраженные условия договора, как следует уже из самого названия, объективно выражены (письменно или устно) [4]. Как правило, особых проблем с выявлением выраженных условий договора не возникает. Иначе обстоит ситуация с подразумеваемыми условиями. Даже английские правоведы отмечают, что такие условия во многих случаях базируются не на соглашении сторон, а представляют собой результат толкования судом содержания договора, а также поведения контрагентов [4]. Отмечается, что такие условия во многих случаях могут вообще не входить в намерение сторон [5, С. 61-62]. Английская правовая доктрина обосновывает необходимость такой категории, как подразумеваемые условия, тем, что на практике едва ли возможно предвидеть каждую случайность, способную повлиять на исполнение обязательства и предусмотреть в договоре соответствующее условие [5, С. 63]. Сравним это с логикой суда в решении по делу *Paradine v Jane* (1647), в котором суд опирался исключительно на выраженные условия договора и по сути требовал от сторон во избежание аналогичных ситуаций прямо предусматривать в качестве основания прекращения обязательства такие обстоятельства, как вооруженный захват земли, мятеж, революция и т.д. Следуя такой логике можно прийти до того, что в договоре необходимо будет согласовывать все

обстоятельства, могущие повлиять на исполнение обязательства, вплоть до вторжения инопланетян.

Уяснив роль подразумеваемых условий в английском договорном праве, перейдем теперь непосредственно к рассмотрению наиболее известных дел, повлиявших на становление доктрины тщетности договора.

Традиционно считается, что формирование самой доктрины началось с решения Суда королевской скамьи по делу *Taylor v Caldwell* (1863) [6]. Так, в рамках данного дела арендатором было арендовано здание (мюзик-холл) для проведения в нем четырех концертов. Здание было разрушено пожаром до проведения первого из концертов, ввиду чего арендатор потребовал возмещения убытков, связанных с подготовкой к концерту. Суд отказал в удовлетворении иска, указав на то, что «в договорах, в которых исполнение зависит от продолжения жизни определенного лица или вещи, подразумевается условие, что невозможность исполнения, возникающая в связи с гибелью лица или вещи, освобождает от необходимости исполнения» [6]. В тексте решения суд прямо указал, что такое условие является подразумеваемым. Таким образом, основанием освобождения от исполнения была признана гибель лица или гибель вещи. В ГК РФ также содержатся подобные положения. Так, ст. 418 ГК РФ содержит такое основание прекращения обязательства, как смерть гражданина. Обязательство прекращается в случае, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника или иным образом связано с его личностью, а также в случае, если исполнение предназначалось для кредитора или иным образом было связано с личностью кредитора. Также ст. 416 ГК РФ содержит такое основание прекращения обязательства, как невозможность исполнения. Причем основанием может служить только объективная невозможность [7]. Как разъясняет Верховный Суд РФ, объективной является лишь такая невозможность исполнения, когда по обстоятельствам, не зависящим от воли или действий должника, у него отсутствует возможность в соответствии с законом или договором исполнить обязательство как лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц [7]. К таким обстоятельствам относится в том числе и гибель индивидуально-определенной вещи.

Вместе с тем, спустя чуть более чем 10 лет доктрина тщетности была расширена. Судом казначейской палаты было рассмотрено дело *Jackson v Union Marine Insurance Co Ltd* (1874) [8], в рамках которого было установлено, что зафрахтованное истцами судно должно было прибыть из Ливерпуля в порт Ньюпорт, загрузить там партию брускового железа и доставить ее в Сан-Франциско. Следуя из Ливерпуля, судно село на мель и было снято только через месяц. Судно вернули в Ливерпуль и поставили на длительный ремонт. За это время фрахтователи отказались от первоначального договора и нашли другое судно. Затем они потребовали от страховой компании – ответчика полного возмещения стоимости фрахта и убытков, понесенных вследствие морских рисков [4]. Разрешение данного вопроса зависело от того, правомерно ли фрахтователи отказались от первоначального договора. Суд пришел к выводу, что за время, необходимое для снятия судна с мели и его последующего ремонта, исполнение первоначального договора утратило экономическую ценность для истца и не представляло для него интереса. Таким образом, отказ фрахтователей от договора был признан правомерным несмотря на то, что на момент рассмотрения дела объект фрахта (судно) все еще существовало в натуре. Данное дело показывает гибкость и приспособленность к реальной действительности английского подхода к невозможности исполнения обязательства. Приведенный пример иллюстрирует, что нередко в гражданском обороте случаются такие ситуации, при которых исполнение обязательства хотя и возможно, но с учетом всех иных обстоятельств более не является целесообразным.

Не менее интересным основанием для признания договора тщетным является его последующая незаконность. Примечательно, что данное основание было выработано судебной практикой в годы Первой Мировой войны. Так, в деле *Ertel Bieber & Co v Rio Tinto Co Ltd*

(1918) [9] суд пришел к выводу о тщетности договора, в соответствии с условиями которого британское предприятие обязалось поставить немецкому предприятию медную руду. Интересным является тот факт, что договор содержал в себе оговорку, в соответствии с которой действие договора приостанавливалось в случае, если военные действия будут препятствовать исполнению обязательства. По окончании таких условий поставка должна была быть возобновлена. Несмотря на это Палата лордов решила, что в существующих политических условиях исполнение обязательств по договору противоречит публичному интересу. Публичный интерес в данном случае заключался в том, что никакая помощь не должна быть оказана экономике вражеского государства во время войны [10, Р. 888]. В российском правовом порядке наличествует норма, предусмотренная п. 1 ст. 417 ГК РФ, в соответствии с которой обязательство прекращается в случае, если его исполнение стало невозможным ввиду издания нормативного акта органом государственной власти или местного самоуправления. Вместе с тем, предусмотренное английским правом основание незаконности гораздо шире российского аналога. Так, решение по делу *Ertel Bieber & Co v Rio Tinto Co Ltd* (1918) было принято не на основании какого-либо статута или указа короля, запрещавшего торговые отношения с Германией, а ввиду его противоречия публичному интересу. В условиях санкционного давления на нашу страну, а также резко меняющейся геополитической обстановки, стоит задуматься о дополнении норм о прекращении обязательств подобным основанием. Противоречие публичному интересу в таком случае должен устанавливать исключительно суд.

Несмотря на все описанное выше, конструкция тщетности договора не отменяет собой принцип *acta sunt servanda*. Наоборот, данный институт представляет собой скорее исключение из правила, ввиду чего его применение ограничено определенными рамками [11, С. 153-154]. Судебная практика выработала несколько критериев тщетности, минимизирующих его противоречия с иными принципами договорного права. Так, изменение обстоятельств, послуживших основанием для признания договора тщетным, должно иметь место исключительно после его заключения [11, С. 154]. Помимо прочего, основанием тщетности может служить лишь то обстоятельство, которое стороны не могли предвидеть на момент заключения договора [12, Р. 1671-1672]. Также изменение обстоятельств должно носить существенный характер. Незначительное изменение по мнению английских судов (что, на мой взгляд, справедливо) не может служить основанием для признания договора тщетным [11, с. 154]. Данная конструкция напоминает правила, предусмотренные п. 1 ст. 451 ГК РФ, в соответствии с которыми изменение или расторжение договора допускается в случае, обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Таким образом, институт тщетности договора является выработанной судебной практикой на основе реальных обстоятельств конструкцией, частично соответствующей известным в России категориям существенного изменения обстоятельств и прекращению обязательства невозможностью исполнения [2, С. 198]. Вместе с тем, категория тщетности является более гибким инструментом, включающим в себя не только абсолютную невозможность исполнения, но и так называемую крайнюю затруднительность исполнения [2, С. 198]. Такая гибкость института, на мой взгляд, не делает его необоснованно широким, а напротив позволяет суду учитывать весь спектр обстоятельств, приведших договор к тщетности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Договор в английском гражданском праве / Халфина Р.О.; Отв. ред.: Орловский П.Е. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. 319 с.

2. Чукреев А.А. Доктрина фрустрации в английском договорном праве // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 4. С. 188–201.
3. *Paradine v Jane* [1647] 82 ER 897, (1647) Ayleyn 26, [1647] EWHC KB J5 // <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/1647/J5.html> (Дата обращения: 21.07.2023).
4. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. М.: Проспект, 2017 // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 25.07.2023).
5. Самонд, Д. Основы договорного права / Д. Самонд, Д. Вильямс ; под редакцией со вступительной статьей Е. А. Флейшиц ; перевод с английского С. А. Андрианова, В. В. Зайцевой. - Москва : Изд-во иностранной литературы, 1955. 704 с.
6. *Taylor v Caldwell* [1863] EWHC QB J1, 122 ER 309, 3 B & S 826 // <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/1863/J1.html> (Дата обращения: 21.07.2023)
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 21.07.2023).
8. *Jackson v Union Marine Insurance Co Ltd* [1874] LR 10 CP 125 // <https://careerinlaw.net/uk/case-summary-jackson-v-union-marine-insurance-co-1874-lr-10-cp-125> (Дата обращения: 21.07.2023).
9. *Ertel Bieber & Co v Rio Tinto Co Ltd* [1918] AC 260 // <https://legaldictionary.lawin.org/ertel-bieber-co-v-rio-tinto-co-ltd/> (Дата обращения: 25.07.2023).
10. Treitel G.H. The law of contract. 11th edition. – Sweet & Maxwell, 2003. 1280 p.
11. Петрова Д.С. Английская доктрина «Frustration of contract»: история и современность // Ленинградский юридический журнал. 2016. №4 (46). С. 146-157.
12. Chitty on Contracts. 31st edition. Volume 1. General Principles. – Sweet & Maxwell, 2012. 1785 p.

© Юраш А.Ю., 2023.